

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019**COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA - DATI RILEVABILI DA BOLLETTE - CONFRONTO CON ALTRI PAESI UE**

COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA DOMESTICA - DATI RILEVABILI DA BOLLETTE (ACEA-Roma) NEL PERIODO 1/4/2019 – 31/5/2019

La consapevolezza del costo raggiunto dall'energia elettrica in Italia, non sembra molto diffusa tra gli utenti del sistema elettrico nazionale, specie quelli di fascia sociale che godono della MAGGIOR TUTELA e di una POTENZA IMPEGNATA di 3 kW (Potenza disponibile generalmente 3,3 kW).

I dati seguenti sono rilevati da bolletta nella zona di Roma per forniture ACEA nella fascia di MAGGIOR TUTELA:

CONSUMO MEDIO MENSILE (UTENZA DOMESTICA) circa: 180 – 250 kWh

COSTO MEDIO UNITARIO DELLA MATERIA ENERGIA circa: 0,09 €/kWh

COSTO MEDIO UNITARIO IN BOLLETTA circa: **0,20 €/kWh**

INCIDENZA % DELLE VARIE COMPONENTI SUL COSTO MEDIO UNITARIO IN BOLLETTA (fatto pari a 100)		INCIDENZA IN €/kWh
MATERIA ENERGIA	43,62%	0,087
TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE	21,89%	0,044
ONERI DI SISTEMA	22,72%	0,045
IMPOSTE E IVA	11,77%	0,024
Totale	100,00%	0,200

Per un opportuno confronto a livello europeo, si riportano qui di seguito due grafici estratti dal Rapporto presentato da Federmanager nel 2019 in occasione di un convegno sul Piano Integrato Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Figura 4.6. Prezzi spot dell'energia elettrica nelle principali borse europee (€/MWh)

Fonte: GME

Figure 4.7. Prezzi finali dell'energia elettrica per i consumatori industriali nel 2016

